

O'RTA OSIYO TARIXIY SHAHARIDA GIDROTEXNIK INSHOOTLARINING TARIXI VA BUGUNI

**Chorshanbayev F.,
Meliyeva Ch.**

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Samarqand, O'zbekiston.

Anatasiya: O'rta Osiyo katta qismining tabiiy - iqlimiy sharoitlari qadim zamonlardan suv xo'jaligining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Bu yerdagi, chamasi, faqat sun'iy sug'orishdagi qishloq xo'jaligi, suvni tutib qoluvchi to'g'on suv havzalari qurishni talab etgan, suv – to'g'onlari, sisternalar, yo'llarda sardoba, koruzlar hamda quduq va ko'priklar bilan jihozlash, shahar hayotining rivoji uchun bir qancha suv singdiruvchi quduqlar tipidagi yirik hovuzlar, ichimlik suvtarmoqlar va sanitar - maishiy inshootlar qurilishi bilan bog'liq bo'lgan.

Kalit so'zlar: to'g'on, hoviz, damba, band, sardoba, koruz, quduq, ko'priklar.

Irrigatsion va gidrotexnik qurilishning rivoji quruvchilar oldiga, suv bilan ishlaganda chidamli bo'lgan maxsus qurilish xom ashyolarini izlash bilan bog'liq bo'lgan qator jiddiy vazifalarni qo'yadi.

Qadimgi suv inshootlari ota-bobolarimizdan qolgan arxitektura yodgorliklari qatorida muhim o'rin tutadi va ularning tipologik asoslaridan birini tashkil etadi. Maxsus hovuzlar, korizlar sardobalar, suv omborlari, ko'priklar kabi gidrotexnik inshootlar murakkab muhandislik madaniyatining namunasi sifatida, avvaldan tayyorlangan loyihalar asosida bunyod etilganligini isbotlaydi.

Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqning ayrim mamlakatlarida keng tarqalgan sun'iy suv havzasi hovuz bo'lib, suv yig'ish va saqlash uchun qazilgan chuqur joy, shuningdek u ichimlik suvini ham saqlagan. Hovuzlarning chorsi, to'rtburchak, aylana, olti qirrali va sakkiz qirrali turlari mavjud. Hovuzlar asosan mahalla guzarlarida masjid va madrasalar yonida, shahar maydonlari, bog'lar, chorbog'lar, saroy hovlisi kabi hududlarda bunyod etilgan. Atrofini toshlar bilan mustahkamlab daraxtlar ekib soya-salqin joyga aylantirilgan, ko'pincha favvoralar bilan bezatilgan. Hovuzlarning qadimdan arxitekturada, ayniqsa ansambllar tashkil etishdagi ahamiyati katta bo'lgan. Qadimiy Misrda to'g'ri to'rtburchak shaklidagi hovuz yo'lkaning ikki tomonida bunyod etilgan. Keyinchalik me'moriy majmualar tarkibida hovuzdan unumli foydalanila boshlangan: Agradagi (Hindiston) Toj mahal, Buxorodagi Sitorai Mohi Xosa, Labihovuz, Bolohovuz va boshqalar nafaqat aholini suv bilan ta'minlagan, shaharlarning takrorlanmas ko'rkam va jozibali manzillari bo'lgan. Masalan, Buxoro Shohrud arig'i yaqinidagi eng katta va ko'rkam Labihovuz (1620 y) harakterlidir. Markaziy Osiyo da eng yirik hisoblangan. Hovuz tarhi to'rtburchakli, hajmi 36x46m, chuqurligi 5 m bo'lib 4320 metr kub suvga mo'ljallangan, burchaklari qiya kesik chekkalariga yirik toshlar zina tarzida terilgan. XVIII asrga oid yozma manbalarda qayd etilishicha, Toshkentning o'sha davrdagi markaziy maydoni Registon va Shayhontohurda hovuzlar bo'lgan, uning atrofida daraxtlar o'sgan, qo'lyozmalarga ishlangan miniatyuralarda ham hovuz o'z ifodasini topgan.

Buxoro shahrida 300 dan ortiq hovuz bo'lganligi XIX asr xujjatlarida qayd qilingan. XX asrda esa sanitariya talablari bahonasi bilan aksari hovuzlar quritib o'rniga binolar qurilgan. Hozirda O'zbekiston

hududida tabiiy iqlim sharoitlarini e'tiborga olinib hovuzlar (suv havza)lar bunyod etilmoqda, ular favvoralar bilan uyg'unlikda so'lim maskanlar hosil qiladi.

Hovuzning yana bir turi "qulfakli"hovuzlar bo'lib, qurilish uslubiga ko'ra bu hovuzlar oddiy hovuzlardan farq qiladi. Bu hovuzlar yerni o'yib emas, balki do'nglikka yoki soyning biron qirg'og'iga qurilgan.

Buning uchun bo'yi 60, eni 40 m keladigan qulay maydoncha tanlanib, uch tomoniga tosh va chimdan balandligi 2m keladigan devor qurilgan.

Devorning tagi 3 metr, yuqorisi 1,5 metr qilib uriladi. Hovuzning yuqori va pastki qarama-qarshi tomonlarida ikkita qulog'i bo'lib, ulardan yuqorisidagisi teparoq keladigan soy-suvini hovuzga bog'lash uchun, pastdagi esa hovuzda to'plangan suvni chiqarish uchun ishlanadi. Hovuzdagi suvni chiqarish uchun oqilona ishlangan bu "mexanizm"- "qulfak" deb ataladi. Hovuzga suvni to'plashda va chiqarishda ular qulf vazifasini bajaradi. Hovuz tagidan o'tkazilgan quvur ham diqqatga sazovor bo'lib, uning kesimi to'rt burchak shaklli tosh plitalardan ishlangan. Quvurning suv oqib chiqadigan tashqi og'zi suv kiradigan ichki og'ziga nisbatan ikki baravar keng. Masalan, uning ichki og'zining kattaligi 40 sm bo'lsa, tashqarisi 80 sm bo'ladi. Sababi qulfak ochilganda hovuzdagi suv bosim bilan teshikdan o'tib, quvurga oqib kirganda suvning kuchli zarbi quvurning tashqi og'zini o'pirib ketishini yaxshi hisoblagan qadimgi muhandislar suv bosimini kamaytirib, oqim zarbini sindirish maqsadida quvurni konussimon qilib qurganlar. Shuning uchun ham bunday oddiy, biroq har taraflama puxta qurilgan inshootlar "qulfakli" hovuzlar deb atalib, Markaziy Osiyoning tog' oldi tumanlarida keng tarqalgan, ulardan hozirgi kungacha sug'oriladigan dehqonchilikda foydalanib kelinmoqda. Birgina Forish tumanida (Jizzax viloyati) bunday qulfakli suv inshootlarini Nurak, Qoraxon Qurbonxoji, Pastko'cha, Yonbuloq kabi o'nlab qishloqlarda uchratish mumkin.

Yirik gidrotexnik inshootlardan bandlar Markaziy Osiyo arxitekturada interyerida alohida o'rin egallaydi. Band-to'g'on, damba, suv ombori; Masalan, X asrda hozirgi Forish tumani Pasttog' darasida toshdan qurilgan Xonbandi, Nurota tumanidagi G'ishtband (XII

asr), shu tumandagi Beglarsoy darasida qurilgan Abdullaxon bandi va boshqalar.

Pasttog' (Osmonsoy) darasiga qurilgan Xonbandi suv ombori XX asrda akademik Ya.G'.G'ulomov boshliq arxeologik ekspeditsiya tomonidan tekshirilgan. To'g'onning uzunligi ustki qismida 51,75 m, asosida 24,35 m bo'lib, balandligi 15,25 metrga teng. To'g'on granit toshlardan yo'nib qurilgan bo'lib, toshlar suvga chidamli maxsus qurilish qorishmasi bilan bir-biriga mahkam biriktirilgan.

To'g'on qurilgach Osmonsoy darasi ichida uzunligi bir yarim kilometr, eni to'g'on oldida 52 m va dara og'zida 200 m kattalikdagi suv ombori hosil bo'lgan. Osmonsoy va Ilonchi soylardan bahorda keladigan sel suvlari ana shu omborda to'planib, taxminan bir million olti yuz ming kubometr hajmdagi suv zapasini hosil etgan xonbandi suv omboriga to'plangan suv bilan Qizilqumning Mirzacho'l bilan tutashgan chegarasida, taxminan bir yarim ming gektar yer maydoni o'zlashtirilib, inshootdan 6 km shimolda mustahkam rabot va obod qishloq qad ko'targan. Hozirgi kungacha saqlangan bu rabotning xarobalarini mahalliy aholi Kaltepa nomi bilan ataydi.

Abdullaxon bandi - XVI asrning 80 yillarida Buxoro hukmdori Abdullaxon II qurdirgan qadimiy suv ombori XVI asr Buxoro tarixchisi Hofiz Tinish Mirmuhammad Al Buxoriyning "Abdullanoma" nomli qo'lyozma asarida va XIX asr oxiri - XX asr boshlarida yozilgan "Tarixi Salimiy" qo'lyozma asarlarida yozilishicha bahorgi yomg'ir suvlarini to'plash uchun qurdirilgan to'g'on qoldiqlari Nurota tumani markazidan 65 km sharqda, eski Oqchob qishlog'i yaqinidagi Beklarsoy darasida hozirgacha saqlangan o'sha davrdagi eng ulkan va murakkab suv inshootlaridan bo'lgan. 1957-1962 yillarda O'zbekiston FA Tarix va arxeologiya instituti olimlari tomonidan o'rganilgan Abdullaxon bandining to'g'oni slanes toshlardan qurilib, tosh palaxsalari suvga chidamli maxsus ganch qorishmasi - qir bilan biriktirilgan. To'g'onning uzunligi asosida 73m, yuqorisida 85m, balandligi 14,5m ni tashkil etgan. Bunda suv bosimi hamda uning ag'daruvchi kuchi hisobga olingan holda to'g'on asosining qalinligi 15,3m ustki qismi 4,5m qilinib zinapoya shaklida qurilgan. To'g'on oldida hosil bo'lgan suv omborining uzunligi 1,5km, eni 75-125m. Abdullaxon bandiga taxminan bir million ikki yuz ming kubometr hajmdagi suv to'plangan.

Inshootdan quyi joylashgan Kamar, Oqchob, O'rganjiy, Ravot, Jilon - tamg'ali va Soykechar qishloqlari atrofi sug'orilib obod etilgan. XVI asrda ana shu qishloqlar hududida taxminan bir million ikki yuz ming gektar yer maydoni o'zlashtirilgan.

Koriz (fors.) — yer osti suvlarini yig'ish va ularni yer yuzasiga chiqarish uchun quriladigan yer osti inshooti; aholini suv bilan ta'minlash va sug'orish maqsadlarida qo'llaniladi. Koriz Yaqin Sharq, Janubi-Sharqiy Osiyoda tarqalgan. O'rta Osiyoning tog'li va tog' oldi zonalarida uchraydi. Turkmaniston (Ashxobod shahri yaqinida chuq. 100 m, suv sarfi 150-225 l/s), O'zbekistonning Buxoro, Samarqand, Navoiy

viloyatlarida 200 ga yaqin K. qazilgan. 20-asrning 20-yillariga qadar O'rta Osiyoda Koriz suvlaridan ekinlarni sug'orishda foydalanilgan. Koriz kavlash yer osti suvlari sathida ro'y beradigan o'zgarishlar va joy relyefidagi nishablikni aniq belgilashni talab etgan. Bu maxsus asboblari (astrolyabiya, vaterpas) vositasida amalga oshirilgan. Koriz trassasi belgilab chiqilgach, shu trassa bo'ylab har 5–40 m da quduqlar kavlangan. Quduqlarning chuq. 14–15 m danba'zan 60–70 m gacha borgan. Quduqlar suvli qatlamga tutashadigan lahim (tunnel) orqali bir-biriga birlashtirilgan. Lahimning balandligi 1,5 m, eni 1 m bo'lib, devorlari yog'och yoki toshlar bilan mustahkamlangan, uzunligi joy nishabligiga qarab bir necha km gacha cho'zilgan. Mas, Nurota (Navoiy viloyati)dagi "Maston" nomli Korizning 280 qudug'i bo'lib, bosh qudug'ining chuq. 14 m va lahimning o'z. 3 km bo'lgan. Koriz qurilishi davrida bu quduqlar tuproq-shag'alni chiqarib tashlashga, Korizni ishlatish davrida esa kuzatish (nazorat), tiklash, tuzatish va havo almashtirish uchun xizmat qiladi.

O'rta hisobda 1 m uzunlikdagi suv yig'uvchi quduq 0,3—0,6 l/s suv beradi. Koriz kavlashda bir qancha korizchi jamoalar oylab va yillab lahim hamda quduqlar qazib, minglab kubometr tuproq va shag'al qazib chiqargan. Nurotada qadimgi Korizlardan ko'pi ko'milib ketgan. Mastak, Zulm, Zulfiqor, Mozor, Xayrobod, Sulton, Maston, Ko'nchi, Begli, Tayla, Korizchi singari 30 dan ortiq Koriz bo'lgan. Ayrim Korizlarning nomidan ularning qazilish tarixi, yili chiqadi. Mas, Zulm Korizning nomidagi harflar yig'indisidan abjad hisobida hijriy 970- milodiy 1533-1534-yillar va Zulfiqor Korizdan hijriy 1118- milodiy 1706 yoki 1707-yil raqamlari chiqadi.

Sardobalar. Oqar suvlardan mutlaqo mahrum bo'lgan cho'l va dasht joylarida-Markaziy Osiyo ning Qizilqum, Qoraqum, Mirzacho'l, Qarshi va boshqa cho'llar orqali chet mamlakatlarga qatnagan savdo karvonlari va chorva mollarni suv bilan ta'minlash maqsadida maxsus suv inshootlari "sardoba" lar qurilgan. "Sardoba" – sovuq suvli xona yoki muz xona ma'nosini anglatadi, maxsus qurilgan gumbazli hovuz. Sardobalar anchagina murakkab qurilgan. Ular turli xil hajmda bo'ladi. Silindr shaklida yerga o'yib ishlangan sardoba hovuzning chuqurligi 10-15 m, diametri 12-16 m va devorining qalinligi 1-1,5 metrni tashkil qiladi, hovuz yuzasi sathi bilan bir tekis bo'lgan. Sardoba gumbazi sifatli pishiq g'isht va ganchdan ishlangan, tepasi tuynukli, atroflariga hovuzga suv tushadigan teshiklar qilingan. Kirish uchun sardobaga eshik ham o'rnatilgan, uning oldi suvni toza saqlash maqsadida devor bilan o'ralgan. Sardoba yoniga mollarni sug'oradigan oxur qilinib, unga suvdondan maxsus tarnov orqali suv oqizilgan. Ba'zi sardobalarda ularni nazorat va tozalab turuvchilar uchun xonalar ham bo'lgan.

Raboti Malik karvon saroyini suv bilan doimiy ta'minlab kelgan, uning yaqinida (145-150 m janubiy g'arbida) joylashgan yirik gumbazsimon inshoot Malik sardobasi hisoblanadi. Sardoba gumbazli, hovuzining

diametri 12,8 m, balandligi 20 m, uning uchdan ikki qismi pishiq g'ishtdan, yerga o'yib ishlangan. Sardobaning shimoliy qismida suvga tushish zinapoyalari, gumbazi tepasida yorug'lik tushuvchi tuynuqlari mavjud. Sardobaga suv Zarafshon daryosidan maxsus kanal orqali keltirilgan.

Sardobalar geografik joylashuvi, joyning tabiati, relefiga ko'ra bir necha xil: qor-yomg'ir suvlaridan, anhor-ariq suvlaridan, yer osti suvlaridan (korizlar yordamida) to'ldiriladigan sardobalar bo'lgan. Qor-yomg'ir suvlaridan to'ldiriladigan sardobalarni qurishda joyni to'g'ri tanlash katta ahamiyatga ega bo'lgan. Chunki bunday sardobalar bahorda atrofdagi nishabliklardan oqib tushadigan qor va yomg'ir suvlari hisobiga to'ldirilgan. Masalan, Jizzax shahridan 35 km shimoliy-sharqda joylashgan «Yog'ochli» degan sardobaning kattaligi 25x25=26x26 va 27x27 sm va 5-5,5 sm bo'lgan to'rtburchakli pishiq g'ishtdan qurilgan, uning diametri 15,2 m va devorining qalinligi 1,4 metr ga teng. «Yog'ochli» sardoba gumbazining uch tomonidan uchta shamollatuvchi tuynuqchalar bo'lib, ularning tashqarisida mo'ri bo'lgan.

Shamollatuvchi mo'ri va tuynuqlar doimo inshoot ichidagi xavoni tozalab, unga salqinlik berib turgan. Sardoba hovuziga suv quyiladigan maxsus suv yo'li hamda undan suv olib chiqadigan peshtoqli kirish yo'lagi bo'lib, yo'lakdan zinapoyalar orqali hovuz ichiga tushilgan.

Turkmanistonning Sandiqli cho'lida Kerki bilan Qarshi shaharlarini bog'lovchi qadimiy karvon yo'lida Sangi Suvloq sardobasi bunyod etilgan (XVII-acc o'rtalarida). Sardoba pastlikda joylashgan va atrofdagi nishabliklardan oqib tushuvchi qor-yomg'ir suvlari bilan to'ldirilgan. Hovuzning diametri 17 m. Sardoba pog'onali, baland gumbazi pishiq; g'ishtdan ishlangan,

tepasida va yon tomonlari tuynuqli. Yo'lovchilar dam olishi uchun yonida ravoqli ayvonchalar qilingan. Mol sug'orish uchun tarnov o'rnatilgan. 19 asrning 90 yillarida rassom K.Kosmovskiy tomonidan sardobaning surati chizilgan. Sangi Suvloq sardobasining arxitekturaviy kompozitsiyasi o'ziga xos: pog'onali gumbazi, dam olish uchun qilingan mehrobsimon ayvonchalari va peshtog'i bilan ajralib turadi.

Qashqadaryo viloyatida 1892 yili suv saqlanadigan hovuz Qamashi sardobasi bunyod etilgan. Uning bosh tarzi peshtoqli, gumbazi yassi pog'onali. Gumbazdagi tuynuqlar orqali ichiga yorug'lik tushadi. Hovuzga peshtoqdagi aylanma zina orqali tushiladi. 1913 yilda ta'mirlangan.

Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Movaraunnahrda 44 ta sardoba bo'lgan. Ulardan 29 tasi Qarshi cho'lida, 3 tasi Mirzacho'lda, 3 tasi Toshkent bilan Farg'ona o'rtasidagi qadimgi savdo yo'lida, 1 tasi Karmana yaqinida-Cho'li Malik (Raboti Malik)da bo'lgan. Sardobalardan Markaziy Osiyoning ba'zi dasht-cho'llarida hozir ham qisman foydalaniladi.

Ushbu qadimgi gedratexnik inshootlari va qurilmalarning hozirgi kunda ham suv tanqisligini etiborga olgan holda suvdan unimli foydalanishni texnologiyalarini qullash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Qor va yomg'ir suvlaridan unimli foydalanib ishlatish zaxiralarga yig'ish hovuzlarga ortiqcha suvlarni to'plash ulardan unimli foydalanish maqsadga mofiq bo'lar edi. Shahar tashqarilaridagi suv ombori bo'lib ularda ham suv zaxirasini to'plash sifatida foydalanib kelinmoqda Shahar ichkarisidagi bahorgi mavsumiy yog'ingarchilik vaqtidagi yomg'ir suvlarini to'plablash uchun maxsus joylar (sardobalar) qilinishligi juda zarur Qadimgi va hozirgi Samarqand shahar relifida joylashganligi tufayli yomg'ir qor suvlarining to'planib qolishini oldini olish mahsadida maxsus (sardoba) inshootlar qurilish kerak. Ko'pgina qadimgi shaharlarda tarixiy obidalarni atrofiga ushbu suvni to'plash va qayta ishlash texnologiyasini yaratish zarur oldingi davirlarda har bir masjid madrasalar atrofida maxsus hovuzlar bo'lgan Bu hovuzlar iqlimni mutadillashtirgan. Hozirgi kunda favoralar havuzlarning urnini egallagan deb o'ylashimiz mumkin lekin bundoq emas chunki havuzlar atrofida uzining maxsus daraxtlarini ekishgan favoralar atrofida daraxt ekib bulmaydi Shu sababli biz qadimgi havuzlarni tiklashimiz zarur deb bilamiz Bugungi kunning dolzarb muomalalaridan biri qurg'oqchilik chang ko'tarilishi ekologiyaning tubdan buzilib ketishi tufayli ushbu havuzlarga bizning ehtiyojimiz bor.

Adabiyotlar

1. Chorshandayev, Fayzulla Ziyatovich; Meliyeva, Chinnigul Otaqulovna; Ziyatova, Aziza; „The Role of Traditions in the Establishment of Historical Cities, Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 7, 2022, 57-62, 2022, www.geniusjournals.org
2. Shukurov I.S., Chorshanbaev F. Z., Shukurova L.I.; „O'zbekistonda suv toshqinlari muammalarining me'yoriy-xujjatlar tahlili, me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal), 1, 2, 73-76, 2023, "SamDAQI

bosmaxonasida chop etilgan Samarqand shahar, Lolazor ko'chasi 70"

3. Uralov A., Yusupov R. Markaziy Osiyoning o'tmishdagi ta'lim-tarbiya va ilm-fan maskanlari. - Samarkand, 2005.

4. Uralov A., Saidov I.M. Markaziy Osiyo me'moriy yodgorliklari -vatanimiz tarixini o'rganishning moddiy manbalari. - Samarkand, 2009.

